

ҚАЛИХАН ЫСҚАҚТЫҢ ЖАЗУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІГІНІҢ БІР ҚЫРЫ

Кошенова Тоты Иманкызы

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Қожа Ахмет Ясауи атындағы

Халықаралық қазақ-түрік университеті

toty.koshenova@ayu.edu.kz

Аннотация: Қалихан Ысқақтың «Сыбаға» әңгімесі – ауыл өмірін, адам мінезі мен дәстүрлі қазақ қоғамындағы қарым-қатынасты шынайы суреттейтін көркем туынды. Әңгімеде ауыл адамдарының тұрмыс-тіршілігі, үлкенге құрмет, сыйластық пен «сыбаға» ұғымының мәні арқылы ұлттық болмыс бейнеленеді.

Шығармадағы кейіпкерлер арқылы жазушы адам бойындағы мейірім, қарапайымдылық, намыс пен рухани тазалық секілді қасиеттерді айқындайды. «Сыбаға» – тек тағам үлесі емес, ол қазақтың рухани мәдениетінің, бауырмалдық пен сыйластықтың символы ретінде көрінеді.

Кілт сөздер: әңгіме, дәстүр, мінез, тағам, сыйластық, ұлттық құндылық

Аннотация: Рассказ Калихана Искака "Сыбаға" -художественное произведение, правдиво описывающее сельскую жизнь, характер человека и отношения в традиционном казахском обществе. В рассказе отражаются быт сельских людей, уважение к старшим, уважение и сущность понятия «сыбаға».

Через героев произведения писатель определяет такие качества человека, как доброта, простота, честь и духовная чистота. "Сыбаға" - это не просто вклад в еду, она рассматривается как символ казахской духовной культуры, братства и уважения.

Ключевые слова: история, традиция, характер, еда, уважение, национальная ценность

Әдебиеттану ғылымындағы көркемдігі мен қуаты мол жанр – әңгіме. Бұл шағындау ғана прозалық жанр болғанымен, ғалымдардың зерттеу еңбектеріне сүйенсек, жүз роман жазудан, бір бет әңгіме жазудың машақаты мол екен. Әңгіме жанрына кеңірек тоқталып, зерттеу жүргізген ғалымдар З.Қабдолов, Б.Байтанаев деп астын сызып айта аламыз. Әңгімеге тән нәрсе тек көлемінің аз болуы емес, сюжеті тұтас, жинақы, көркем болуы да кіреді. Әңгіме жанры жайында академик Зәки Ахметов былай деп пікір білдіреді: «Әдебиеттегі барлық жанрлардағыдай

эңгімеде де адам және оны тағдыры бейнеленеді. Эңгіме көлемі жағынан кіші болғанымен, қаламгер үшін үлкен шеберлік мектебі. Эңгімедегі кейіпкерлер санаулы болу керек. Оқиға желісі бір арнадан ауытқымай, ширақ келіп, тақырыбы мен негізгі идеясы анық болады. Мұнда бір айтылған жайларға қайта айналып келуге, көп баяндауға, ұзақ етіп суреттеме беріп жатуға болмайды. Бір оқиға, тартыс қақтығысты бейнелеумен кейіпкерлердің мінез тұлғасы толығымен, анық көрініс тауып өзекті деген ғана ой түйіндер жасалуы керек» [1, 93-95 б.].

Дәлме-дәл тура айтылған эңгімеге берілген анықтама осы. Негізінде, эңгімеде бір ғана сюжеттің болуы аздық етеді, себебі кейіпкердің болмысы мен характері толығымен анық ашылуы керек. Композициялық аяқталуында маңызды ой түйін болуы керек. Эңгіме шағын жанр, сондықтан детальдың орыны бөлек. Ірі ғалым Теңізбай Рақымжанов детальдың ауқымын кеңейтіп, негізі көркем туындыда, роман секілді эпикалық тынысты шығармалардың өзінде орнының өзгеше екендігіне басымдық береді: «Көркем детальға тән бояудың, үннің, қимыл қозғалыстың, көркемдеуші құралдардың қысқалығы, сарандығы оның жұтандығы мен кедейлігін көрсетпейді, керісінше затты сөзді нақты суретке айналдыра алатын мол мүмкіншілігін байқатады. Сол себепті деталь айшықты. Көрнекі бірер штрихпен қоғамдық құбылыстарды, өмірлік шындықтарды, адамның жан дүниесін көз алдымызға елестете алатын құдіретті қабілетке қожа» деген терең тұжырымға келеді» [2, 105]. Осы пікірдегі кейіпкердің характері ашылуы керек дегені қаншама мәселені көрсетеді.

Жазушының «Сыбаға» эңгімесі 1987 жылы жазылып, жарыққа шыққан шағын эңгіме. Алғаш рет «Қараорман» атты шығармалар жинағымен басылып шықты. Концепт категорияға айналған қазақ халқының мәңгілік түсінігі эңгімеге атау болып тұр. «Сыбаға» сөзіне энциклопедияда мынадай анықтама беріліпті: «Сыбаға – қазақтың ежелгі сыйластық кәделерінің бірі. Соғым кезінде ауыл адамдары бір-біріне Сыбаға береді. Сыбағаға шақырады немесе табақ көтеріп барады. Сыбаға келген үй әкелген дәмді көрші-қоландарын, жақын төңіректегі туыстарын шақырып, береді. Сыбаға әкелген табаққа тиісті сыйлығын салып қайтарады. Көбінесе отау үйлердің адамдары қара шаңырақ әрі жасы үлкен адамдарға соғымнан Сыбаға қалдырады немесе Сыбағасын бөліп береді» [3, 480].

Сыбаға – ауқымды ұғым. Байырғы бабаларымыздан жеткен мәтел «Сыбағаннан құр қалма» деп айтылады. Сыбағаның мәнін ашып көркем туындыда кеңінен сипаттаған классик қаламгер Мұхтар Әуезов еді. Төрт

кітаптан тұратын «Абай жолы» роман-эпопеясында мейлінше көптеп кездеседі. Роман-эпопеяда болғандықтан кең көсіліп суреттеуге болады, ал әңгімеде қалай қысқа сөзбен бейнелеуге болады. Бірақ, шағын әңгімеде де сыбағанын сырын ашуға Қалихан Ысқақтай қарымды қаламгердің қабілеті жеткен. Бұл әңгіме Алтайдың бетті қарып өтер шыңылтыр аязында торшолағын шеккен Жәкеңнің жол бойындағы ойтолғамынан бастау алады. Жәкең «Сыбаға» алып келеді. Символдық бейнесі бар салт. Осы әңгіме жанрындағы символдық сипат жайлы ғалым Г.Балтабаева «Символдық сипат – әңгіме еңсесін биікке көтеретін факторлардың бірі» деп біздің сөзімізге қуат береді [4, 216]. Қақаған қыста бүкіл ауылдың соғым қамына кірісуі заңдылық. Жәкең де ел қатарлы соғым сойып, соғымға ауылдастарын шақыруымен бірге келіп қалған. Ауылдастары түгел сол жаққа кеткен. Өзінің замандастары да солардың бірінің үйінде. «Тазы адам ашуын тырнаудан алады» дегендей бүкіл ауылдағы адамдардан барлығынан ерте оқуын аяқтап келсе де, бұрын сол ветеринар деңгейінен көтерілмеген баласына «Жарты белдемеге беделі болмайтын бетерынарыңның атасына нәлет» деп, біздің «Жәкем сол бойда соғымның бір аяғын жарты шекесімен қоса қоржынға бүктеп алып, түн ортасы ауа қырық шақырым шамадағы Ақсудағы жалғыз жеңгесі Қорлығайынға барамын деп жол жүріп кетеді». Бүгін сол сапар үстінде. Торшолақ оқыстан үркіп қалғанда, жолда қар бауырлап жатқан «көкжалға» көзі түсіп қорықты. Қорыққанға қос көрінеді дегендей, ешқандай көкжал емес, бұдан бұрын жүрген жолаушыдан түсіп қалған бір құшақ көк құрақ шөп болып шықты. Терең ойға батып кетіп, торшолақ тағы бір тоқтағанда барып байқады, бір үйге жетіпті. Автор осы екі адамның арасындағы байланысты асқан шеберлікпен жеткізіпті. Мына үзіндіге зер салсақ: «...Жәкем өзінен бес жастай үлкен Қорлығайынды қыз күнінен жақсы көрген. Бес жасты қуып жетермін деп жүргенде жамағайыны Асқабыл қыз құрғырды қағып алып кетеді де, Жәкең санын соғып қала берді. Асқабыл сол соғыстан қайта оралмады да, Жәкең екі ұлын Қорлығайынның қолынан тапты: бәйбішесі Қаншайым дүние салыпты да, онсыз да қан кешіп жүрген азаматқа қаралы хабарды жеткізе алмаған. Қырықтағы бойдақ Жәкең қырық бесте жесір қалған Қорлығайынға тағы да қолы жетпей бір жыл төзеді. Әйтсе де өкпелесіп көрмеген ағайын арасының сыбағасы әлі де ортақ еді. «Осы қатын менен кетіп қайда барады?» деп өзімсінген Жәкең бір күні жақын жұрағатты жиып алып: «Сенде де бір екі жетім, менде де екі жетім, енді екі жерде шошайып отырмай, екі жарты бір бүтін болайық» деп Қорлығайынға кесіп айтқан. Жеңгесі тайдай тулап: - Аруақ атсын сені, -деп айғайлап шыға келді. – Қырықтан асқанда мені байсырап отыр дейсің бе?!

Аруақтан қалай аттаймыз?! Мынау ел-жұрттың бетіне не деп қараймыз, ойбай?! – деп айдап шықты» [5, 8].

Бұл әңгіменің сюжетін «ақпараттық тығыздықпен» беріпті. Қазақтың ежелден бері жалғасын тауып келе жатқан этномәдениетінің бір ұшы осы жерде бейнеленген. Бұдан соң елге қарайтын беті қалмаған Жәкең көрші ауылға қоныс аударып, жеңгесін жырақтан аңсап жүрген. Дегенмен Жәкең жеңгесін жыл сайын Сыбағадан сырт қалдырмайды. Жеңгесінің қыздары бойжетіп, барлығы бір-бір еркектің етегін ұстап, ұзатылған. Қыздың қолында тұрмаймын деп жеңгесі жалғыз өзі Асқабылдың шаңырағының отын өшірмеді. Жәкеңнің де ұлдары отау құрған. Жәкең кенжесінің қолында тұрады. Бірақ жылда келген сайын Жәкеңе жеңгесі шаңырақтан дәм таттырғанымен, келген күні қайтадан аттандырып салатын еді. Қаламгер, этномәдени және көркем мәселенің шешімін оңай тапқан. Мәселен: « - Бұл кім, әй! – деген дауыстан соң шекесіне дейін мұз қатқан картамыш есіктің саңлауынан кемпірдің әжім болған беті көрінді . – Кім болушы еді...Мен тағы келген!.. – Ой, құдайдан қайтқыр, тағы да түн ішінде келдің бе?! Кері қайт, ойбай, үйде адам жоқ! Қартәміш есік сарт етіп жабылды да, сақ еткен ілмектің дауысы қатты естілді, Жәкең табалдырыққа телміріп тұрған қалпы сірейіп қалды. «Қап, мына қатын құтырды-ау! – жылдағы сөзін тағы қайталады. – Күн шыққанша қоянмен қатып өлмесең жарар еді!» Маңдайына мұз қатқан есік қайтып қозғалған жоқ. Жәкеңнің көз алдынан кетік тіс кемпірдің әжім-әжім беті бір кетпей қойды, «япырау, осы қатын қаншаға келді екен осы?!». Жеңгесінің жасына жетпей тұрып бірінші өзінің жасын есептеп көрді. «Еее, шіркін, өмір-ай десеңші!Бұл байғұс та жетпістен асып, сексенге қадам басқан екен-ау!» деп күрсініп қойды... ..ауыл тым-тырыс. Таңсәриден ағаш үйлердің түтін будақтар мұржасы да мылқау күйде. Алтайдың жабығынан сығалап тұрған шолпанның бет-аузы шытынап, Жәкеңе жыртың-жыртың күлгендей сезілді...[5, 9].

Әңгіменің тұтас бойынан қазақтың этномәдени танымы көрінеді. Нағыз тектілік, ұлттық, шынайлық деген ұғымдар Жәкең мен Қорлығайын жеңгеміздің қарым-қатынасынан көрініп тұр емес пе? Сыбаға ұғымына мән бере отырып, нәзік жүректердің кіршіксіз сезімін инабатпен астарлап бейнелейді. Әңгіменің көркемдік-эстетикалық күші осы. Жеңгесінің есікті ашпауы, бөтен еркекті кіргізбеуі қазақы әдеп пен тәрбиенің қазығы ретінде көрініп тұр. Сезім жоқ деп шорт кесіп айта алмаймыз, тұнып тұрған сезім. Осының барлығын қаламгер үлкен шеберлікпен шағын әңгімеге сыйғыза алған. Осы мезетте, зерттеуші-ғалым Бекен Ыбырайымның «Әдебиет пен өнер шығармасын көркемдік-

эстетикалық қабылдауға қатысты өзекті мәселелерді талқылап, жүйелеп де терең талдамайынша рухани дамудың мәселелеріне ойдағыдай жауап іздеу терең мазмұнды концепциялар істеу, қоғамның, цивилизацияның, түптеп келер болсақ, алдымен рухани дамуға тәуелді екенін түсінбей, ғылым мен сынға әділ баға беру мүмкін болмас» [6, 122] - деген пікірімен келісеміз. Көркемдік құралдарды ретімен қолдана алу шеберлігі де қаламгердің өзіндік стилін көрсетеді. Мысалға, «Жаны қашқан добалдай ерін», «мың шіркей жабылып талағандай кураған ерін», «Науа жолдың кемері тотияйындай көкпеңбек» секілді бейнелі тіркестер автордың көркемдік күшінің дәлелі.

«Сыбаға» этномәдени, сонымен қатар көркемдік-эстетикалық қуаты жоғары әңгіме деп еш кідірмей айтуға болады. Ұлттық дүниетаным, тектілік деген үлкен ұғымдар осы әңгімеде бейнеленген. Кез келген кейіпкерін алып қарасақ та болмыс-бітімін даралау стилі арқылы нағыз қазақтың ері мен әйел бейнесін жасап, бағасын биіктетеді. Мәселен, әңгімеде жеңгесінің есікті ашпауы ұлттық мінез бен тәрбиенің мәйегі ретінде көрсетілген. Қаламгер өз кейіпкерлерінің тұрпаты мен танымы, мінез әрекетін даму үстінде зерделейді.

Қалихан Ысқақтың «Сыбаға» әңгімесі – қазақ халқының дәстүрі мен адамгершілік қасиеттерін терең танытатын шығарма. Әңгімеде ауыл өмірі, үлкенге құрмет, сыйластық пен ұлттық салт-дәстүрдің мәні көрініс табады. Автор «сыбаға» ұғымы арқылы адамдар арасындағы мейірім мен рухани байланысты суреттеп, ұлттық болмыстың қадірін көрсетеді. Әңгіме оқырманды ұлттық дәстүрдің қадірін түсінуге, адамдық қарым-қатынастың терең мәнін ұғынуға жетелейді. Бұл Қалихан Ысқақтың шығармашылығындағы асқан белесі деп ұғынамыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі/ Құрастырушылар: З.Ахметов, Т.Шаңбаев. – Алматы: Ана тілі, 1996. - 240 б.
2. Рахымжанов Т. Романның көркемдік әлемі. – Алматы : Рауан, 1997. – 221 б.
3. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 8-том. /Бас ред. Б.Аяған/ Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. – 704 б.
4. Балтабаева Г. Қалихан Ысқақ шығармашылығының көркемдік әлемі. // Ақ-Желкен, Алматы: 2007. - 57-60 б.
5. Ысқақов, Қ. Сыбаға. // Қазақ әдебиеті. - 1988. - 1 январь. - Б. 8-9.

6. Ыбырайым Б. Сөзтану әлемінде. -Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ:
«Ұлағат» баспасы, 2016.-448 бет